

Марченко О.К.

Бакалавр. Владивостокский государственный университет.

Метляева Т.В.

Кандидат культурологии, доцент.
Владивостокский государственный университет.

Разработка рекомендаций по совершенствованию культуры обслуживания VIP-клиентов ООО «Асклепий», г. Владивосток

VIP-клиенты – это категория потребителей услуг, интересы которых являются для компании приоритетными. Традиционно к категории VIP-клиентов относятся: известные люди (политики, бизнесмены, артисты, государственные деятели, спортсмены, учёные и т.д.), постоянные клиенты, корпоративные клиенты, клиенты, пользующиеся услугами повышенной комфортности [1]. Ф. Котлер и К.Л. Келлер в книге «Маркетинг менеджмент» выделили не менее точное определение: «VIP-клиенты – это клиенты, которые приносят значительный доход компании и получают особое внимание и привилегии в обслуживании. Они часто являются постоянными покупателями и могут влиять на репутацию бренда».

Аббревиатура «VIP» расшифровывается как «очень важная персона» (от английского «very important person»). VIP-клиент – это лицо, имеющее особые привилегии. Обслуживание таких клиентов предполагает персонализированный подход [2]. Вопреки распространенному мнению данный термин применяется не только к клиентам, приносящим компании большую прибыль, но и к клиентам, чья персона важна для организации не зависимо от дохода. Понятие «VIP» также может применяться к постоянным клиентам, имеющим особые отношения с компанией. Это могут быть знаменитости, высокопоставленные лица, бизнесмены или другие влиятельные личности.

Рассмотрим не менее важный аспект, который заключается в ценности VIP-клиентов для бизнеса.

По данным McKinsey, только 1-10% клиентской базы компании явля-

ются VIP-клиентами, но они приносят 20-50% общего дохода. Это подтверждает непревзойденную ценность VIP-клиентов. Они ценны для любого бизнеса по нескольким причинам:

1) Уровень дохода: в среднем, один VIP-клиент приносит в 10–25 раз больше дохода, чем среднестатистический клиент. Это означает, что они несут ответственность за значительный объем дохода.

2) Лояльность и удержание: VIP-клиенты, как правило, лояльны, выбирая постоянно одну и ту же компанию. Они склонны выстраивать долгосрочные отношения с лучшими представителями отрасли. Это помогает удерживать клиентов и снижает стоимость привлечения новых клиентов.

3) Продвижение бренда: VIP-клиенты выражают удовлетворение, пропагандируя компанию и делясь своим положительным опытом со своим сообществом, друзьями и семьей, привлекая новых клиентов и укрепляя репутацию бизнеса.

4) Стратегическое значение: хотя VIP-клиенты могут составлять меньший процент клиентской базы компании, они стратегически влияют на общий успех бизнеса. VIP-клиенты также предоставляют ценную информацию для улучшения продуктов и услуг и даже позволяют выявить больше потенциальных VIP-клиентов, выявляя схожие черты [3].

Стоит также отметить основные принципы сегментации клиентской базы для выявления клиентов категории «VIP». Чаще всего с этой целью используется классический «ABC-анализ». В данном контексте основными параметрами для сегментации клиентской базы могут служить такие факторы, как доход от клиента, объем продаж за определенный период, а также уровень наценки на приобретенные товары или услуги. При этом временные рамки сегментации должны быть равны удвоенному среднему сроку повторной покупки. К примеру, если клиент обычно возвращается за повторной покупкой через 2 года, то для сегментации следует учитывать транзакции за последние 4 года. С учетом этих факторов потребители делятся на несколько категорий. Категория А включает наиболее ценных клиентов, которых можно квалифицировать как VIP. Обычно вклад этой группы в общую прибыль составляет около 60%. Категория В представляет собой промежуточную группу, чья доля в доходах составляет примерно 30%. Категория С включает наименее значимых клиентов, чье участие в общей прибыли не превышает 10%.

Метод «ABC-анализ» является довольно эффективным способом сегментации, хотя имеются определенные исключения. Например, если

частный покупатель делает крупную покупку в магазине бытовой техники, вероятность его повторного визита в ближайшее время невысока. В соответствии с «АВС-анализом» такой клиент может быть отнесен к категориям В или С. Тем не менее, если этот клиент является «лидером мнения» в своей области, его влияние на популярность компании может быть значительным. К «лидерам мнения» относятся блогеры, эксперты и публичные личности. Такие покупатели безусловно заслуживают статуса VIP [4].

Для примера, было использовано исследование, проведенное компанией «Panamedical Consulting Ltd» в 2010 году, среди VIP-клиентов клиник Швейцарии, Австрии, Великобритании, Франции, Бельгии, Сингапура, России и Украины. В результате данного исследования были выявлены пять самых главных предпочтений пациентов категории «VIP».

1) Личный врач или семейный доктор. Для 51,4% опрошенных наличие собственного врача, доступного в любое время, является ключевым фактором. Пациенты хотят иметь возможность обратиться к своему врачу круглосуточно без необходимости взаимодействовать с посредниками.

2) Строгая конфиденциальность. Защита личной информации, включая традиционную врачебную тайну и любую другую частную информацию о пациенте и его семье, представляет собой одно из основных требований для 22% клиентов данной категории. Они предпочли бы избегать встреч с другими пациентами в ожидании приема.

3) Индивидуальный график приема лечащего врача, который должен строго соблюдаться. Для VIP-пациентов, у которых почти нет свободного времени, важен персонализированный график лечения. 11,2% опрошенных подчеркнули необходимость в индивидуальном и четком расписании приема.

4) Психологическая поддержка во время лечения. 8,1% респондентов отметили, что для них важна психологическая поддержка от врача или психолога в процессе лечения, особенно при сложных процедурах, таких как операции или стоматологические вмешательства.

5) Полное информирование о ходе лечения и состоянии здоровья. 7,3% пациентов из категории «VIP» считают, что они должны быть полностью осведомлены о своем здоровье и эффективности проводимого лечения. [5].

Процесс обслуживания VIP-клиентов был рассмотрен на примере медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – многопрофильный

медицинский центр, имеющий филиалы во Владивостоке, Находке и Уссурийске. ООО «Асклепий» осуществляет медицинскую деятельность с 1993 года на основании Устава и лицензии на медицинскую деятельность. Форма собственности ООО «Асклепий» – частная собственность [6].

Рассматривая процесс выявления и сегментации VIP-клиентов на примере ООО «Асклепий», стоит отметить еще один распространенный способ выделения данной категории. Он заключается в коммуникации и единой системе VIP-обслуживания в нескольких компаниях в одной или разных сферах деятельности и передачи информации о VIP-клиентах одной компании другим. Так, например, страховая компания сообщает медицинскому центру о том, что их VIP-клиент собирается посетить данный медицинский центр. Представители компаний могут заранее совместно подготовить комфортные условия для прибытия VIP-клиента. Подобная система передачи информации может также действовать между конкурирующими организациями. К примеру, одно медицинское учреждение может связаться с другим и направить своего VIP-клиента конкурентам, в случае если предоставление какой-либо услуги невозможно по каким-то причинам.

Для проведения анализа взаимодействия персонала медицинского центра «Асклепий» VIP-клиентами рассмотрим систему VIP-обслуживания в компании.

В ООО «Асклепий» выделен отдельный сегмент клиентов категории «VIP». Внутри данной категории нет однозначной дополнительной сегментации. Однако, VIP-клиентов можно разделить по степени изменения прайса в большую или меньшую сторону для конкретного лица.

Для некоторых VIP-клиентов ООО «Асклепий» действует скидка 10% на все услуги клиники. В данную категорию входят, в основном, самые давние пациенты МЦ «Асклепий», которые являются постоянными клиентами на протяжении более 10 лет. Данная группа составляет около 30% от общего числа VIP-клиентов.

Также, существует категория VIP-клиентов, для которых действует надбавка 10% к прайсу. В данную категорию входят, в основном, пациенты, которые самостоятельно изъявили желание пользоваться услугами индивидуального сопровождения и дополнительно их оплачивать. Категория занимает около 20% базы VIP-клиентов.

Помимо этого, существует категория VIP-клиентов, для которой действует обычный прайс. В данную категорию входят высокодоходные

клиенты, такие как публичные известные личности, имеющие авторитет и высокий статус в обществе. Они составляют около 50% базы VIP-клиентов.

Таким образом, в ООО «Асклепий» сегментируется база VIP-клиентов для выделения особенностей обслуживания каждого из сегментов. Для каждой подкатегории VIP-клиентов менеджер предлагает индивидуальные условия сотрудничества и персонализированные предложения, в зависимости от их положения в базе клиентов компании.

Стоит изучить отличия процессов обслуживания обычного клиента и VIP-клиента. Для наглядного представления были сформированы таблицы со схемами обслуживания общей категории клиентов (таблица 1) и «VIP» категории клиентов (таблица 2).

Таким образом, с каждым пациентом категории «VIP» ведет общение постоянный персональный менеджер, сопровождающий клиента на всех этапах оказания услуги. Процесс обслуживания VIP-клиента минует такие этапы как ожидание и длительная регистрация. Помимо этого, видоизменен процесс оплаты оказанных услуг для VIP-пациентов. Для некоторых из них действует депозитная система, при которой пациент одновременно вносит определенную сумму, которая расходуется по мере оказания ему услуг.

Для оценки уровня удовлетворенности VIP-клиентов и выявления недостатков системы VIP-обслуживания был проведен опрос в онлайн-формате. Участие в опросе приняли 83% VIP-клиентов компании «Асклепий». Вопросы и результаты опроса представлены в таблице 3.

По результатам опроса видны этапы процесса VIP-обслуживания, которые нуждаются в особенном внимании – это этап регистрации, ожидания и коммуникация с менеджером.

Основываясь на проведенном анализе и учитывая результаты выше-описанных исследований, были разработаны следующие рекомендации.

Разработка корпоративного стандарта сервисного обслуживания как обычных клиентов, так и клиентов категории «VIP».

Цель стандарта заключается в определении минимальных требований к качеству обслуживания клиентов в организации и в содействии сотрудникам в их выполнении, что в конечном итоге обеспечивает конкурентные преимущества на рынке. Стандарт обслуживания не должен ограничиваться только интересами клиентов. В такие документы часто включается список мероприятий, направленных на увеличение прибыли. К примеру, сотрудники обязаны предлагать клиентам дополнительные

Таблица 1. Процесс обслуживания обычного клиента ООО «Асклепий».

Этап	Запись	Подтверждение	Напоминание
Действия	Пациент самостоятельно записывается на прием, выбирая свободное для него время на сайте компании, через контактный центр или при посещении клиники лично.	После записи, пациенту приходит СМС со всей необходимой информацией для приема.	За сутки до приема сотрудник контактного центра звонит пациенту, чтобы напомнить о записи.
Этап	Прибытие	Ожидание	Регистрация
Действия	Пациент приезжает в клинику и самостоятельно выбирает парковочное место.	Пациент проходит в зону ожидания, где берет талон в электронную очередь к администратору.	Администратор берет у пациента все необходимые данные, регистрирует его в системе и сообщает врачу о его визите.
Этап	Ожидание приема	Прием специалиста	Оплата
Действия	При необходимости, пациент ожидает приглашения врача.	Пациент получает медицинскую помощь, все необходимые рекомендации и направления.	Пациент оплачивает услуги клиники и покидает медицинский центр.

Таблица 2. Процесс обслуживания VIP-клиента ООО «Асклепий».

Этап	Запись	Напоминание	Прибытие
Действия	Пациент обращается к персональному менеджеру, который освобождает удобное для него время у специалиста.	Персональный менеджер связывается с пациентом, напоминающая о записи (при необходимости).	В зоне паркинга пациента встречает менеджер, при необходимости помогает припарковать авто на специально выделенное место.
Этап	Вход	Регистрация	Прием специалиста
Действия	Менеджер провожает пациента в зону регистрации.	При необходимости, пациент подписывает подготовленные документы. Менеджер провожает его в кабинет к врачу.	Пациент получает медицинскую помощь, все необходимые рекомендации и направления.
Этап	Оплата		
Действия	Около кабинета пациента встречает менеджер. В случае необходимости, пациент оплачивает услуги.		

услуги при получении заявки. Таким образом, стандарт также учитывает интересы бизнеса. Он описывает оптимальные рабочие процессы, что позволяет избежать излишних действий со стороны работников. По сути, стандарт может служить в качестве руководства и помогать быстро адаптировать новых сотрудников [7].

Таблица 3. Результаты опроса VIP-клиентов «Асклепий».

Вопрос	Результат
На сколько вы довольны скоростью и процессом регистрации в целом?	7 из 10
Если вы поставили оценку ниже 8, какие именно этапы вызывают у вас дискомфорт?	Скорость регистрации – 38%. Процесс коммуникации с менеджером – 52 %. Многолюдность зоны регистрации – 71%. Интерьер зоны регистрации – 17%. Необходимость предоставления персональных данных – 14%. Необходимость изучать договор и прочие документы – 27%.
Как вы оцениваете уровень комфорта в зоне ожидания?	6 из 10
Если вы поставили оценку ниже 8, то что именно нуждается в улучшении?	Многолюдность зоны ожидания – 82%. Интерьер зоны ожидания – 28%. Отсутствие каких-либо дополнительных видов услуг – 65%. Расположение зоны ожидания в медицинском центре – 18%.
На сколько вы удовлетворены оказанными медицинскими услугами?	9 из 10
На сколько удобна вам система оплаты?	10 из 10
Как вы оцениваете работу вашего персонального менеджера?	7 из 10

В ходе изучения отзывов от стандартной категории клиентов «Асклепий» на онлайн-платформах, были также выявлены недостатки в работе административного персонала. Наличие отрицательных отзывов сказывается на общем имидже медицинского центра и понижает его ценность для клиентов. Поэтому работу административного персонала, взаимодействующего с клиентами стандартной категории также необходимо стандартизировать.

На основе анализа результатов внедрения стандартов обслуживания на примере действующих организаций, являющихся клиентами маркетингового агентства «Скан маркет», был сделан вывод о высокой эффективности данного метода улучшения качества сервиса [8].

Рекомендуется оптимизировать процесс внедрения стандарта обслуживания с помощью обучающих тренингов, направленных на аспекты работы с клиентами.

1) Тренинг по персонализированному обслуживанию. Цели: научить сотрудников адаптировать обслуживание под индивидуальные потребности клиентов, развить навыки запоминания предпочтений клиентов. Содержание: введение в концепцию персонализированного обслуживания; методы сбора информации о клиентах (опросы, анкеты); практические упражнения по созданию клиентских профилей. Методы проведения: лекции и групповые обсуждения, ролевые игры с разбором кейсов, индивидуальные задания по созданию профиля VIP-клиента.

2) Тренинг по управлению конфликтами. Цели: обучить сотрудников методам разрешения конфликтов, развить навыки эффективного общения в стрессовых ситуациях. Содержание: психология конфликтов: причины и последствия; стратегии разрешения конфликтов; практика активного слушания и эмпатии. Методы проведения: лекции с примерами из практики, ролевые игры на основе реальных ситуаций, групповые обсуждения и анализ видео-сессий.

3) Тренинг по эмоциональному интеллекту. Цели: повысить уровень эмоционального интеллекта сотрудников, научить распознавать и управлять эмоциями клиентов. Содержание: основы эмоционального интеллекта; как эмоции влияют на взаимодействие с клиентами; упражнения на развитие самосознания и эмпатии. Методы проведения: интерактивные лекции, групповые упражнения по идентификации эмоций, дискуссии о личном опыте.

4) Тренинг по коммуникационным навыкам. Цели: развить навыки эффективного общения с клиентами, научить активному слушанию и

формулированию вопросов. Содержание: основы эффективной коммуникации; техники активного слушания и открытых вопросов; упражнения на улучшение вербальных и невербальных навыков. Методы проведения: интерактивные лекции, ролевые игры с фокусом на коммуникацию, групповые обсуждения и обратная связь.

Данное решение способствует повышению удовлетворенности клиентов в процессе коммуникации с персоналом.

Создание VIP-зоны ожидания.

Во многих крупных сервисных компаниях, работающих с VIP-клиентами, таких как аэропорты, банки, отели существуют специальные условия для пребывания клиента в процессе оказания услуги. Под этим подразумевается отдельный вход, персонал, помещения для отдыха и ожидания VIP-клиентов. Обычно, VIP-зоны оборудованы дополнительными элементами комфорта, с помощью которых пребывание VIP-клиентов в компании становится более приятным. Подобное разделение зон повысит уровень комфорта клиента в процессе регистрации и ожидания приема. Помимо этого, способствует внедрению дополнительных видов услуг, например напитки и закуски, Wi-Fi, массажные аппараты, или даже услуги по организации досуга и рабочего пространства.

Эффективность данного решения доказана на примере компаний из гостиничной и торговой сферы [9]. А также на примере анализа обратной связи клиентов, пользующихся услугами зоны повышенной комфортности в компаниях из сферы общественного питания, транспортной, банковской.

Внедрение специализированной системы выделения VIP-клиентов.

На данный момент система сегментации клиентской базы и формирование категории VIP-клиентов в медицинском центре «Асклепий» нуждается в оптимизации и повышении эффективности. Как было описано ранее, получить статус VIP-клиента можно тремя способами: являться постоянным клиентом «Асклепий» более 10 лет; являться высокодоходным клиентом (или например, авторитетной личностью); предложить на рассмотрение свою кандидатуру самостоятельно. Данная система не имеет понятных критериев, по которым можно точно формировать базу VIP-клиентов, в связи с чем ответственность за принятие решений относительно данной клиентской базы полностью лежит на сотрудниках. Помимо этого, упускается возможность получение дополнительной прибыли от присвоения клиенту статуса «VIP», так как для 30% базы VIP-клиентов действует скидка 10%, а для 50% VIP-клиентов действует

прайс без изменений, что не способствует повышению прибыли в необходимом для окупаемости размере.

Предлагается установить минимальный уровень суммарной стоимости покупок, после преодоления которого клиент получит возможность перехода в категорию «VIP». По подобному принципу работает система критериев для сегментации VIP-клиентов в банковской сфере [10]. Минимальный уровень суммарной стоимости покупок должен включать в себя стоимость всех услуг, оказанных клиенту медицинским центром «Асклепий» за прошедшие два года (удвоенный средний цикл повторной продажи), согласно критериям «ABC» анализа, описанному ранее. Данный уровень потенциального VIP-клиента должен превышать средний уровень общей клиентской базы не менее, чем на 30%, так как в целом, примерно на столько увеличивается средний расход на привилегии VIP-обслуживания. Таким образом, выявление потенциальных VIP-клиентов можно производить автоматически, внедрив в CRM-систему данный критерий.

Помимо этого, рекомендуется отменить действующую скидку в размере 10%, в связи с введением дополнительных персонализированных услуг.

Таким образом, данное решение оптимизирует процессы VIP-обслуживания и способствует росту прибыли компании.

Подводя итог, стоит отметить, что культура обслуживания в современном мире стремительно развивается и уровень сервиса российских организаций наиболее высокий, относительно уровня других стран. Однако, потребности и ожидания клиентов растут не менее быстро и поддерживать столь высокую планку становится все сложнее. Именно поэтому в ближайшем будущем сервисным организациям стоит стремиться обеспечивать наилучший сервис для всех типов клиентов, в следствии чего, возможно, исчезнет необходимость в столь явном расслоении клиентской базы и разделении видов обслуживания. На данный момент, рекомендации, выделенные в результате исследования, помогут медицинскому центру «Асклепий» достичь главной цели коммерческого предприятия – увеличения прибыли. Это случится посредством повышения культуры обслуживания, улучшения имиджа компании и роста числа клиентов.

Список литературы:

1. Козлова В.А. Анализ предложений для VIP-клиентов в гостиницах города Орла // Вестник ассоциации ВУ-Зов туризма и сервиса. 2022. № 2. // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_50187706_11227395.pdf

2. Протасова В.Н. Технологии обслуживания VIP-клиентов в средствах размещения // Перспективы развития науки в современном мире. XII Международная научно-практическая конференция. 2023. // URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_52689080_21437814.pdf
3. Шешадри К.А. Как определить VIP-клиентов и поддерживать их интерес // Mailmodo. 2025. // URL: <https://www.mailmodo.com/guides/vip-customer/>
4. Яковлева Е.С. ABC-анализ при работе с клиентами // Перспективное развитие науки, техники и технологий. XII Международная научно-практическая конференция. 2022. // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_49934213_39470498.pdf
5. Л. Де Фриз, Антонов С.В. Чего хотят пациенты категории VIP // Medical practice. 2018. // URL: <http://the-medical-practice.com/articles/vipcliens>
6. Медицинский центр «Асклепий» // Юридическая информация // URL: <https://asklepiy-dv.ru/about/yuridicheskaya-informaciya/>
7. Федулов К.В. Стандарты качества обслуживания клиентов: правила хорошего сервиса // Okdesk. 2021. // URL: <https://okdesk.ru/blog/standarty-kachestva-obslyzhvaniya/>
8. Маркетинговое агентства «Скан маркет» // Задачи, модели // URL: <https://scanmarket.ru/tasks/>
9. К. Стабиле. VIP-зона // Эффективный интерьер. 2012. // URL: <https://njt.ru/archive/2012/12-06/15747/>
10. Зернова Л.Е. Метод определения приоритетности корпоративных клиентов в условиях VIP-обслуживания в коммерческих банках // Экономические исследования и разработки. 2019. // URL: <http://edjr.ru/article/13-06-2019>

Bibliography

1. Kozlova V.A. Analysis of offers for VIP clients in hotels of the city of Orel // Bulletin of the Association of Universities of Tourism and Service. 2022. № 2. // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_50187706_11227395.pdf
2. Protasova V.N. Technologies for servicing VIP clients in accommodation facilities // Prospects for the development of science in the modern world. XII International Scientific and Practical Conference. 2023. // URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_52689080_21437814.pdf
3. Sheshadri K.A. How to identify VIP clients and maintain their interest // Mailmodo. 2025. // URL: <https://www.mailmodo.com/guides/vip-customer/>
4. Yakovleva E.S. ABC analysis when working with clients // Prospective development of science, engineering and technology. XII International scientific and practical conference. 2022. // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_49934213_39470498.pdf
5. L. De Vries, Antonov S.V. What do VIP patients want // Medical practice. 2018. // URL: <http://the-medical-practice.com/articles/vipcliens>
6. Medical center "Asclepius" // Legal information // URL: <https://asklepiy-dv.ru/about/yuridicheskaya-informaciya/>
7. Fedolov K.V. Customer service quality standards: rules of good service // Okdesk. 2021. // URL: <https://okdesk.ru/blog/standarty-kachestva-obslyzhvaniya/>
8. Marketing agency "Scan Market" // Tasks, models // URL: <https://scanmarket.ru/tasks/>
9. K. Stabile. VIP zone // Effective interior. 2012. // URL: <https://njt.ru/archive/2012/12-06/15747/>
10. Zernova L.E. Method for determining the priority of corporate clients in the context of VIP service in commercial banks // Economic research and development. 2019. // URL: <http://edjr.ru/article/13-06-2019>